

А.Ю. Протасов⁶

О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ЧИСЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ*

В 90-х годах прошлого века в результате перехода на образовательные стандарты западного образца с доминированием неоклассической теоретической традиции политическая экономия оказалась на периферии системы учебных дисциплин, реализующихся в вузах России. Такая ситуация оказалась результатом не только политико-экономических трансформаций в России после крушения СССР, но и кризисными проявлениями в самой отечественной экономической науке того времени и её ядре – марксистской политической экономии. И сегодня важно понимать ошибки, которые были допущены в советской научной и образовательной сферах, которые привели к сворачиванию в нашей стране преподавания политической экономии.

Кризис марксистской политической экономии в СССР происходил под воздействием конкурирующей с ним кейнсианско-неоклассической парадигмы, с её микро- и макроэкономикой, новизна которых оказалась столь привлекательной для студентов, молодого поколения учёных и преподавателей того времени. Запрос со стороны части научно-образовательного сообщества на новое научное представление об окружающем мире экономики, совпал со сменой идеологической парадигмы в обществе, утверждении в общественном сознании идей об абсолютной эффективности рынка, рационализме и индивидуализме. Однако на кризис политической экономии в СССР в немалой, а возможно и в большей степени, повлияло сознательное и принудительное на государственном уровне сворачивание её преподавания в вузах страны. Такая реакция со стороны государства на преподавание политической экономии была связана с развитием капитализма в современной России в его наиболее вульгарной форме на первых этапах рыночных преобразований. В тоже время, марксистская политическая экономия, базирующаяся на нормативном подходе, нацеленная на вскрытие онтологических оснований развития капиталистических отношений и предлагающая опасные гипотезы и выводы для капитализма о несправедливой эксплуатации наёмного труда капиталом

⁶ *Протасов Александр Юрьевич*, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (*baikal-spb@yandex.ru*).

***Цитирование:** Протасов А.Ю. (2023). О необходимости возвращения политической экономии в число обязательных учебных дисциплин в системе высшего образования России // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 79-80.

DOI: 10.5281/zenodo.7987811 <https://zenodo.org/record/7987811>

и неизбежной его гибели, никак не вписывалась в новую государственную политику и идеологию.

Сегодня всё более явственнее начинает проявляться необходимость возврата политической экономии в её обновлённом виде в лоно учебных дисциплин, являющихся обязательными для нынешнего поколения студентов. В условиях современного цивилизационного противостояния России с Западом, всё более очевидным становится то, что однобокость и упор на неоклассическую парадигму в преподавании экономической теории (которая в настоящее время также переживает глубокий кризис) представляет определённую угрозу для целостности цивилизационной матрицы российского общества, переформатирования её исторических базовых ценностей, традиций и поведенческих норм в другую, не нашу цивилизационную матрицу, основанную на западных ценностях, идеях рыночного фундаментализма, наживы, индивидуализма и иного, отличного от нашего, культурного кода. К каким последствиям это может привести, наверное, пояснять не надо. Включение современной политической экономии в число обязательных учебных дисциплин позволит надеяться, что однобокость в экономическом образовании будет преодолена.

Реактуализация политической экономии в нынешней системе экономического образования в России невозможна без хорошо продуманной, современной, отвечающей вызовам времени рабочей программы дисциплины, подкреплённой востребованными и оригинальными учебниками, использующими марксистский подход, дополненный и обогащённый новыми фундаментальными теоретическими течениями современной экономической мысли, то, что профессор В.Т. Рязанов назвал неомарксистским синтезом⁷.

Искренне надеюсь, что предлагаемая программа станет основной для обсуждения вопросов включения современной политической экономии в число обязательных дисциплин, наряду с дисциплинами неоклассической направленности и успешно конкурировать с ними. Дополнительным аргументом в пользу того, что программа имеет хорошие перспективы в качестве базовой для вузов страны, является то, что она подкреплена целым рядом опубликованных учебников, которые апробированы при чтении элективных учебных курсов в вузах страны.

⁷ Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя. – 436 с.